

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 3

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 3

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурбекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтерева. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии детского возраста Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Иноятова Ситора Ойбековна - DSc, доцент кафедры Неврологии и народной медицины, Ташкентского государственного медицинского университета.

Абдукодиров Элдор Исроилович - DSc, доцент кафедры Неврологии и народной медицины, Ташкентского государственного медицинского университета.

Ахророва Шахло Ботировна - доцент кафедры неврологии Бухарского государственного медицинского института (DSc)

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsml.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Inoyatova Sitora Oybekovna – DSc Associate Professor, Department of Neurology and Traditional Medicine, Tashkent State Medical University

Abdukodirov Eldor Isoilovich – DSc Associate Professor, Department of Neurology and Traditional Medicine, Tashkent State Medical University

Akhrorova Shakhlo Botirovna - Associate Professor of the Department of Neurology, Bukhara State Medical Institute, Doctor of Science (DSc).

1. Халимов Равшан Джурабайевич, Джураев Ахрарбек Махматович, Ахророва Шахло Ботировна КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕЙРОГЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ У ДЕТЕЙ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ.....	7
2. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиёржон Мухаммадхонович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмидинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ 3D-МОДЕЛЕЙ В ХИРУРГИИ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	11
3. Истамова Ситора Ньматовна, Шомуродова Дилноза Салимовна АУТИСТИК СПЕКТР БУЗИЛИШИ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА НУТҚ БУЗИЛИШИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ГЕНЕТИК ОМИЛЛАРНИ ЎРГАНИШ.....	17
4. Sirojiddinova Nilufar Sharofiddinova, Xaydarov Nodirjon Kadirovich LAKTATSIYA DAVRIDA AYOLLARDA KUZATILADIGAN KLINIK-NEVROLOGIK O'ZGARISHLARNING O'ZIGA XOSLIGI VA ULARGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAVSIFI.....	21
5. Faxmitdin Xayritdinovich Mutarov, Shahnoza Shohimardonovna Kuziyeva TIZIMLI QIZIL BO'RICHADA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR: ZARARLANISH SPEKTRI, PATOGENEZI, DIAGNOSTIKA VA DAVOLASH YONDASHUVI. (Adabiyotlar sharxi).....	25
6. Ниязов Шухрат Тоштимирович, Рашидова Севарахон Истамовна СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	28
7. Джурабекова Азиза Тохировна, Мурадова Мамлакат Мирзаевна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСТРЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ: СТРУКТУРА И ФАКТОРЫ ТЯЖЕСТИ.....	32
8. Байшарипова Мухайё Увайдиллаевна, Омонова Умида Тулкиновна, Мирзаева Муниса Шухрат кизи ДИСКИНЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА: РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ.....	36
9. Игамова Саодат Суръатовна, Джурабекова Азиза Тохировна ЧАСТОТА РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФЕНОТИПОВ ЗАДЕРЖКИ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.....	41
10. Камалова Нигора Лазиз кизи ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ.....	44
11. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дилноза Салимовна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ.....	51
12. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Рашидов Мухсин Нарзи угли НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОМАРКЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АФАЗИЕЙ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА.....	54
13. Орипов Шохрухбек Кахрамон угли, Маджидова Ёкутхон Набиевна ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ.....	58
14. Амиржанова Дилдора Зарифбаевна РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПСИХОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ ХРОНИЧЕСКОЙ БЕССОННИЦЫ.....	61
15. Киличев Фаррух Ахмадович, Ярмухамедова Наргиза Анваровна, Алиев Мансур Абдухаликович ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРОМБЭКТОМИИ: ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ.....	67
16. Кузиев Ортикшер Илмидинович, Разоков Вохиджон Вахобович, Хакимжонов Шохжахон Шухратжон угли, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Рахмонов Кодиржон Комилжонович РОЛЬ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО 3D-ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОПТИМИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ ВИНТОВ ПРИ ФИКСАЦИИ АТЛАНТОАКСИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА.....	72
17. Усманова Гулчехра Эркиновна, Рахимбаева Гулнора Саттаровна ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ГЛИАЛЬНОГО НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	78

18. Шамансурова Шаанвар Шамурадович, Охунбаев Жахонгир Музаффарович, Зиямухамедова Нилуфар Мархаматовна СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: СИНДРОМ АЙКАРДИ У РЕБЕНКА МУЖСКОГО ПОЛА.....	82
19. Ибодуллаева Мумтозахон Дилмурод кизи, Даминова Хилола Маратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ.....	86
20. Маджидова Ёкутхон Набиевна, Каримова Гулхумор Латифжон кизи ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДОНОШЕННЫХ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА.....	91
21. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Кораева Лобар Кувондиковна АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИТОСТИМУЛЯТОРА BDNF В ТЕРАПИИ ОСТРОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	95
22. Омонова Умида Тулкиновна, Зияходжаева Зилолахон Бахрамовна, Тилалова Улгузией Йулдашевна НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ МИОДИСТРОФИИ ДЮШЕННА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ.....	99
23. Уринова Гулноза Гуломиддиновна СТРУКТУРА КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	103
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Пазылова Аида Султановна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ И МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАХ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ МИКРОАНГИОПАТИИ.....	106
25. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Каримов Бахромжон Бахтиер углы ФАКТОРЫ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ.....	111
26. Маматханова Чарос Баходировна СТРАТИФИКАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО И РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ МИЕЛОПАТИЙ НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО И ГРУДНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА.....	118
27. Маматханова Чарос Баходировна АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ.....	122
28. Саттаров Алишер Рахимович, Шадманов Бахтиер Рустамович, Рустамова Фотима Бахтиеровна НОВЫЙ ПОДХОД К МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ.....	126
29. Эргашева Наргиза Обиджоновна, Тиллаева Фотима Нуриддиновна КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: ШКАЛЫ ВЕЙНА, ИНДЕКС КЕРДО, ДЕРМОГРАФИЗМ И ПРОБА АШНЕРА–ДАНИНИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	130
30. Эргашева Наргиза Обиджоновна, Магзумова Раънохон Арсланбековна СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ СОСУДИСТЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	136
31. Саидова Саида Садуллоевна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Абдуллаева Васида Каримбековна, Шадманова Лола Абдужалиловна ВЕГЕТАТИВ БУЗИЛИШЛАРНИ ИЖТИМОЙ ИЗОЛЯЦИЯ ШАРОИТИДАГИ ПЕНИТЕНЦИАР СТРЕСС БИЛАН ЎЗARO БОҒЛИҚЛИГИ.....	144
32. Yusupxodjayeva Surayyo To'liqinovna "REVMATOID ARTRIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA STRESS VA XAVOTIR DARAJASINING KASALLIK FAOLLIGIGA TA'SIRI HAMDA KOMPLEKS PSIXOTERAPEVTIK YONDASHUV NATIJALARI".....	151
33. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Давронова Хилола Завкиддин кизи ПАРКИНСОН СИНДРОМИДА БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНING СУРУНКАЛИ БУЗИЛИШИНING ПАТОГЕНЕТИК ОМИЛЛАРИ.....	158
34. Усманов Саидолим Ахралович КЛИНИКО-НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МИКРОПОЛЯРИЗАЦИИ В ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ.....	162

УДК: 616.831-08:615.21.31-005

Шамансурова Шаанвар Шамуратович

Охунбаев Жахонгир Музаффарович

Зиямухамедова Нилуфар Мархаматовна

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников при
Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: СИНДРОМ АЙКАРДИ У РЕБЕНКА МУЖСКОГО ПОЛА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20069157>

АННОТАЦИЯ

Эпилептические энцефалопатии раннего детского возраста являются одними из наиболее значимых проблем современной детской неврологии. Они характеризуются ранним дебютом эпилептических приступов и значительным отставанием психомоторного развития.

Одним из редких заболеваний, относящихся к данной группе, является синдром Айкарди, характеризующийся сочетанием агенезии мозолистого тела, инфантильных спазмов и офтальмологических аномалий. Несмотря на редкость патологии, её изучение представляет значительный научный интерес, особенно в условиях ограниченного количества описанных клинических наблюдений в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: синдром Айкарди, инфантильные спазмы, агенезия мозолистого тела, эпилептическая энцефалопатия, микроцефалия.

Shamansurov Shaanvar Shamuradovich

Jakhongir Muzaffarovich Okhunbaev

Nilufar Markhamatovna Ziyamukhamedova

Center for the Development of Professional Qualifications of Medical
Workers under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

CLINICAL CASE: AICARDI SYNDROME IN A MALE CHILD

ANNOTATION

Early childhood epileptic encephalopathies are among the most significant challenges in modern pediatric neurology. They are characterized by early onset of epileptic seizures and may contribute progressive psychomotor dysfunction.

Aicardi syndrome is one of the rare genetic disorder, which is characterized by a triad of symptoms: corpus callosum agenesis, infantile spasms and ophthalmological abnormalities. Despite the rarity of this condition, its study is of considerable scientific interest, particularly in the context of the limited number of reported clinical cases in the Republic of Uzbekistan

Keywords: Aicardi syndrome, infantile spasms, corpus callosum agenesis, epileptic encephalopathy, microcephaly.

Шамансурова Шаанвар Шамуратович

Охунбаев Жахонгир Музаффарович

Зиямухамедова Нилуфар Мархаматовна

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги хузуридаги
Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

АМАЛИЁТДАН МИСОЛ: ЎГИЛ БОЛАДА АЙКАРДИ СИНДРОМИ

АННОТАЦИЯ

Болалик даври эпилептик энцефалопатиялари замонавий болалар неврологиясининг энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Уларга эпилептик хужуларнинг эрта бошланиши ва психомотор ривожланишнинг сезиларли даражада орқада қолиши хос.

Айкарди синдроми ушбу гуруҳга кирувчи кам учрайдиган касалликлардан бири бўлиб, унга миянинг кадоксимон танаси агенезияси, инфантил спазмлар ва офтальмологик нуқсонлар биргаликда кузатилиши хос. Патологиянинг, айниқса Ўзбекистон Республикасида кам учрашига қарамай, клиник ҳолатлар кам ёритилган шароитда, уни ўрганиш катта илмий аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: Айкарди синдроми, инфантил спазмлар, мия кадоксимон танаси агенезияси, эпилептик энцефалопатия, микроцефалия.

Цель исследования. Целью исследования является комплексный клинико-неврологический и нейровизуализационный анализ редкого случая синдрома Айкарди у ребёнка мужского пола с сопоставлением полученных данных с современными международными публикациями.

Современные представления о синдроме Айкарди

Синдром Айкарди — редкое врождённое заболевание, впервые описанное J. Aicardi в 1965 году. Распространённость оценивается примерно как 1:100 000 новорождённых девочек. Заболевание считается X-сцепленным доминантным и предположительно летальным для эмбрионов мужского пола (46,XY).

Описанные случаи у мальчиков связывают с мозаицизмом, постзиготическими мутациями либо кариотипом 47,XXY. (1)

Классическая триада характерная для этого синдрома:

1. Агенезия мозолистого тела
2. Инфантильные спазмы
3. Хориоретинальные лакуны

Однако клинический спектр заболевания значительно шире.

Для большинства пациентов с этим синдромом, характерны:

- ❖ выраженная задержка психомоторного развития,
- ❖ микроцефалия,
- ❖ спастический тетрапарез,
- ❖ тяжёлая интеллектуальная недостаточность,
- ❖ офтальмологические нарушения (хориоретинальные лакуны, атрофия зрительного нерва)
- ❖ ранний дебют эпилепсии (обычно до 1 года).

Эпилепсия нередко носит фармакорезистентный характер. На ЭЭГ регистрируется гипсаритмия или её модифицированные варианты.

Патогенез

Патогенетическая основа заболевания связана с нарушением формирования комиссуральных путей (агенезия мозолистого тела), кортикальной ламинации, процессов нейрональной миграции, сосудистого развития сетчатки.

Формирование аномалий происходит на 4–8 неделе гестации, что объясняет сочетание структурных и офтальмологических нарушений.

Прогноз

Прогноз заболевания определяется:

- ❖ степенью структурных аномалий мозга,
- ❖ выраженностью эпилептической энцефалопатии,
- ❖ наличием микроцефалии,
- ❖ глубиной двигательных нарушений.

Неблагоприятными прогностическими признаками являются:

- ❖ полная агенезия мозолистого тела,
- ❖ ранний дебют инфантильных спазмов,
- ❖ тяжёлая кортикальная дисплазия,
- ❖ нарушение двигательных функций по классификационной системе - Gross Motor Function Classification System (система классификации крупной моторной функции) IV–V степени

У большинства пациентов выявляется выраженная интеллектуальная недостаточность. Контроль приступов затруднён, а двигательные нарушения сохраняются пожизненно.

Клинический случай

Пациент — мальчик, в возрасте 18 месяцев. Родители обратились с жалобами на задержку психомоторного развития,

отсутствие формирования двигательных навыков, эпилептические приступы, снижение зрения и трудности при глотании.

Перинатальный анамнез

Ребёнок от третьей беременности, третьих родов у соматически здоровых родителей. Со слов матери, во втором триместре беременности мать перенесла тяжёлую вирусную инфекцию. Данных о воздействии тератогенных факторов, алкоголя или медикаментов с доказанным эмбриотоксическим эффектом не получено.

Роды преждевременные — на сроке 32 недели гестации, путём кесарева сечения по акушерским показаниям. Масса тела при рождении — 1900 г, рост — 44 см, окружность головы — 29 см. Оценка по шкале Апгар — 6/7 баллов. Неонатальный период сопровождался проявлениями дыхательной недостаточности и потребовал длительного наблюдения в стационарных условиях. Ребёнок был выписан домой на 40-е сутки жизни. Семейный анамнез по эпилепсии, врождённым аномалиям развития и наследственным заболеваниям не отягощён.

Психомоторное развитие

С раннего возраста отмечалось выраженное отставание психомоторного развития. К 6 месяцам стал удерживать голову, к 12 месяцам переворачиваться. Прорезывание зубов началось после 18 месяцев.

Дебют эпилепсии: В возрасте 12 месяцев появились приступы, в виде серийных инфантильных спазмов, преимущественно после пробуждения, частотой — до нескольких серий в сутки.

Неврологический статус при поступлении

Сознание ясное, однако контакт с пациентом существенно ограничен. Активного взаимодействия с окружающими не отмечается. Реакция на обращённую речь снижена, проявляется кратковременной ориентировочной реакцией на голос. Внимание нестойкое. Выраженное снижение зрительной функции, зрительная фиксация и реакции на зрительные стимулы отсутствуют; отсутствует устойчивая фиксация взгляда, ребёнок не узнаёт родителей, речевые навыки отсутствуют.

Произвольные движения резко ограничены. Ребёнок не сидит, не стоит, не ходит. Мышечный тонус повышен, по спастическому типу. Сухожильные рефлексы повышены, анизорефлексия. Патологические стопные знаки положительны с обеих сторон.

Окружность головы 44 см, что соответствует микроцефалии.

Бульбарные нарушения в виде дисфагии, проявляющейся затруднением глотания, при приёме твёрдой пищи.

На глазном дне двусторонняя атрофия дисков зрительных нервов

Электроэнцефалография

На видео-ЭЭГ-мониторинге: (Рис.1, Рис.2)

- ❖ фрагменты модифицированной гипсаритмии,
- ❖ выраженная дезорганизация фоновой биоэлектрической активности,
- ❖ высокоамплитудные дельта-волны,
- ❖ множественные мультифокальные эпилептиформные разряды,
- ❖ межполушарная асимметрия.

Рис.1

Рис.2

Нейровизуализация

На МРТ головного мозга: (Рис.3)

- полная агенезия мозолистого тела,
- характерная конфигурация боковых желудочков по типу «bat-wing», выраженная вентрикуломегалия
- асимметрия полушарий головного мозга

- признаки кортикальной дисплазии с нарушением кортикальной ламинации,
- вероятные участки полимикрогирии в лобно-теменных отделах.

Полученные изменения свидетельствуют о нарушении ранних этапов кортикального развития.

Рис.3

Дифференциальная диагностика (Таб.1)

Таб.1

Заболевание	Основные диагностические признаки	Особенности в представленном случае
Изолированная агенезия мозолистого тела	Отсутствие мозолистого тела без выраженных кортикальных мальформаций; возможен относительно сохранный интеллект	Выраженная кортикальная дисплазия, тяжёлая эпилептическая энцефалопатия и микроцефалия исключают изолированную форму
Синдром Айкарди-Гутьеррес	Прогрессирующая энцефалопатия, внутричерепные кальцификаты, признаки хронического воспаления	Кальцификаты и признаки воспалительного процесса отсутствуют
Синдром Денди-Уокера	Гипоплазия или аплазия червя мозжечка, киста задней черепной ямки	Структуры мозжечка без аномалий, киста задней черепной ямки не выявлена
Генетические эпилептические энцефалопатии (CDKL5, ARX и др.)	Ранняя фармакорезистентная эпилепсия без характерной комиссуральной аномалии	Наличие полной агенезии мозолистого тела и типичных нейровизуализационных признаков

На основе вышеизложенных жалоб, клинко-неврологических и инструментальных данных, проведенной дифференциальной диагностики - ребенку был выставлен диагноз: эпилептическая энцефалопатия раннего детского возраста.

Терапия и динамика

Пациенту назначена комбинированная противоэпилептическая терапия: вальпроат натрия и левитирацетам

На фоне лечения отмечено частичное снижение частоты приступов, однако полного контроля приступов достичь не

удалось, что является характерным для эпилептической энцефалопатии.

Генетическое обследование

Пациенту проведено цитогенетическое исследование методом стандартного кариотипирования лимфоцитов периферической крови. По результатам анализа установлен нормальный мужской кариотип — 46,XY. При исследовании 23 пар хромосом числовые и структурные хромосомные aberrации не выявлены (рис. 4). Полученные данные свидетельствуют об отсутствии грубых

хромосомных аномалий. Выявление нормального кариотипа 46,XY у пациента мужского пола представляет особый интерес, учитывая предполагаемый X-сцепленный доминантный характер синдрома Айкариди.

В данном случае отсутствие хромосомных нарушений позволяет предположить альтернативные механизмы развития заболевания, включая соматический мозаицизм или мутации, не выявляемые стандартным цитогенетическим методом.

Рис.4

Заключение

Представленный клинический случай характеризуется сочетанием полной агенезии мозолистого тела, инфантильных спазмов с модифицированной гипсаритмией, микроцефалии, выраженной кортикальной дисплазии и атрофии зрительных нервов, что позволяет с высокой степенью вероятности рассматривать диагноз синдрома Айкариди у данного пациента.

Особую научную значимость наблюдению придаёт мужской пол пациента в сочетании с нормальным кариотипом 46,XY, что не соответствует классическим представлениям о X-сцепленном доминантном характере заболевания и указывает на возможное участие альтернативных генетических механизмов, включая

соматический мозаицизм или мутации, не выявляемые стандартными цитогенетическими методами.

Представленный случай подчёркивает клиническую значимость раннего выявления структурных аномалий головного мозга у детей с инфантильными спазмами, а также необходимость комплексного междисциплинарного подхода с обязательным проведением нейровизуализации и генетического обследования.

Накопление и анализ подобных клинических наблюдений способствует расширению представлений о фенотипической вариабельности синдрома Айкариди и уточнению его патогенетических механизмов.

Литература

1. Aicardi J. A new syndrome: spasm in flexion, callosal agenesis, ocular abnormalities. *Arch Neurol.* 1965;13:475–482.
2. Rosser TL, Acosta MT, Packer RJ. Aicardi syndrome: spectrum of disease and prognosis. *Epilepsia.* 2002;43:38–45.
3. Sutton VR, Hopkins BJ, Eble TN, et al. Aicardi syndrome: clinical update. *Am J Med Genet A.* 2014;164A:2035–2044.
4. Kroner BL, Preiss LR, Ardini MA, Gaillard WD. Incidence and survival in Aicardi syndrome. *Orphanet J Rare Dis.* 2008;3:23.
5. Glasmacher MA, Sutton VR, Hopkins B, et al. Aicardi syndrome in males: case report and review. *Neuropediatrics.* 2007;38:25–29.
6. Kim SJ, Miller MT, Dobyns WB, Jones KL. Brain malformations in Aicardi syndrome. *J Child Neurol.* 2010;25:701–708.
7. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С. Детская неврология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2018.
8. Гузева В.И. Детская неврология. СПб.: СпецЛит; 2016.
9. Мухин К.Ю., Петрухин А.С. Эпилепсия у детей. М.: МЕДпресс-информ; 2013.
10. Петрухин А.С., Холин А.А. Инфантильные спазмы и эпилептические энцефалопатии раннего возраста. *Неврологический журнал.* 2010;15(4):15–22.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000